

O PSICÓLOGO ESCOLAR, SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM ANGOLA: O CASO DA
ESCOLA ESPECIAL DE BENGUELA

*THE SCHOOL PSYCHOLOGIST, HIS INFLUENCE ON THE QUALITY OF THE TEACHING-
LEARNING PROCESS IN ANGOLA: BENGUELA SPECIAL SCHOOL*

*EL PSICÓLOGO ESCOLAR, SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN ANGOLA: LA ESCUELA ESPECIAL DE BENGUELA*

*LE PSYCHOLOGUE SCOLAIRE, SON INFLUENCE SUR LA QUALITE DU PROCESSUS
D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE EN ANGOLA : L'ECOLE SPECIALISEE DE
BENGUELA*

Fernando Q. Chicundico

quipiaca26@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1297-5291>

Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

Chicundico, F. (2024). O Psicólogo Escolar, sua Influência na
Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem em Angola: o caso da
escola especial de Benguela. *Revista Científica Walinga*, 2(1), p. 60-74.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668582>

RESUMO

A realidade educativa angolana tem sido objecto de questionamentos que apontam para a necessidade da melhoria da qualidade do processo educativo a vários níveis, por via de uma melhor adequação dos vários mecanismos que conformam o sistema educativo em geral e, em particular, o processo de ensino-aprendizagem. Este artigo centra-se na análise do psicólogo escolar e sua influência na qualificação do processo de ensino-aprendizagem na Escola de Educação Especial de Benguela. Na perspectiva da psicologia escolar, a aprendizagem visa o desenvolvimento cognitivo, intelectual, afectivo, social e o aprimoramento do potencial humano, considerando o facto de cada indivíduo ter seu tempo e sua forma para desenvolvimento de tais aspectos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva, com uma abordagem quantitativa, com recurso a questionário como instrumento de recolha de dados, sendo a amostra constituída de alunos e professores, que perfaz um total de 102 participantes ao estudo, com idades entre 12-30 anos, da Escola de Educação Especial de Benguela. Os principais resultados da pesquisa indicam que há necessidade da presença e da actuação do psicólogo escolar, na escola de ensino especial de Benguela, visto que ela alberga estudantes com necessidades educativas especiais. Uma escola com tais características dificilmente conseguirá influenciar positivamente a qualidade de ensino-aprendizagem sem a atuação deste profissional. Assim, vale asseverar que o psicólogo escolar tem como papel a elaboração de diretrizes e acompanhamento do processo educativo, sugerindo e buscando as melhores estratégias e métodos para a resolução de situações adversas que ocorrem na escola.

Palavras-chave: Psicólogo; Ensino-Aprendizagem; Qualidade; Angola.

ABSTRACT

The Angolan educational reality has been the subject of questions that point to the need to improve the quality of the educational process at various levels, through better adaptation of the various mechanisms that make up the educational system in general and, in particular, the teaching-learning process. This article focuses on the analysis of the school psychologist and his influence on the qualification of the teaching-learning process at the Benguela School of Special Education. From the perspective of school psychology, learning is aimed at cognitive, intellectual, affective and social development and improving human potential, taking into account the fact that each individual has their own time and way of developing these aspects. In methodological terms, this is a descriptive study, with a quantitative approach, using a questionnaire as a data collection tool. The sample consisted of students and teachers, making up a total of 102 participants in the study, aged between 12 and 30, from the Benguela School of Special Education. The main results of the research indicate that there is a need for the school psychologist to be present and act in Benguela's special education school, as it houses students with special educational needs. A school with such characteristics is unlikely to be able to positively influence the quality of teaching and learning without the help of this professional. Thus, it is worth noting that

the role of the school psychologist is to draw up guidelines and monitor the educational process, suggesting and seeking out the best strategies and methods for resolving adverse situations that occur at school.

Keywords: Psychologist; Teaching-learning; Quality; Angola.

RESUMEN

La realidad educativa angoleña ha sido objeto de cuestionamientos que apuntan a la necesidad de mejorar la calidad del proceso educativo en sus diversos niveles, a través de una mejor adecuación de los diversos mecanismos que componen el sistema educativo en general y, en particular, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este artículo se centra en el análisis de los psicólogos escolares y su influencia en la cualificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de Educación Especial de Benguela. Desde la perspectiva de la psicología escolar, el aprendizaje tiene como objetivo el desarrollo cognitivo, intelectual, afectivo y social y la valorización del potencial humano, teniendo en cuenta que cada individuo tiene su propio tiempo y forma de desarrollar estos aspectos. En términos metodológicos, se trata de un estudio descriptivo con abordaje cuantitativo, utilizando un cuestionario como instrumento de recolección de datos. La muestra estuvo constituida por alumnos y profesores, totalizando 102 participantes en el estudio, con edades entre 12 y 30 años, de la Escuela de Educación Especial de Benguela. Los principales resultados de la investigación indican que existe la necesidad de que un psicólogo escolar esté presente y trabaje en la escuela de educación especial de Benguela, ya que alberga alumnos con necesidades educativas especiales. Una escuela con estas características difícilmente podrá influir positivamente en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje sin la ayuda de este profesional. Así, cabe destacar que el papel del psicólogo escolar es trazar directrices y acompañar el proceso educativo, sugiriendo y buscando las mejores estrategias y métodos para resolver las situaciones adversas que ocurren en la escuela.

Palabras clave: Psicólogo; Enseñanza-Aprendizaje; Calidad; Angola.

RÉSUMÉ

La réalité éducative angolaise a fait l'objet d'interrogations qui soulignent la nécessité d'améliorer la qualité du processus éducatif à différents niveaux, grâce à une meilleure adaptation des différents mécanismes qui composent le système éducatif en général et, en particulier, le processus d'enseignement-apprentissage. Cet article se concentre sur l'analyse des psychologues scolaires et de leur influence sur la qualification du processus d'enseignement-apprentissage à l'École d'éducation spéciale de Benguela. Du

point de vue de la psychologie scolaire, l'apprentissage vise le développement cognitif, intellectuel, affectif et social et l'amélioration du potentiel humain, en tenant compte du fait que chaque individu a son propre temps et sa propre façon de développer ces aspects. En termes méthodologiques, il s'agit d'une étude descriptive avec une approche quantitative, utilisant un questionnaire comme outil de collecte de données. L'échantillon était composé d'étudiants et d'enseignants, totalisant 102 participants à l'étude, âgés de 12 à 30 ans, de l'école d'éducation spéciale de Benguela. Les principaux résultats de la recherche indiquent qu'il est nécessaire qu'un psychologue scolaire soit présent et travaille dans l'école d'éducation spéciale de Benguela, car elle accueille des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. Il est peu probable qu'une école présentant de telles caractéristiques puisse influencer positivement la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage sans l'aide de ce professionnel. Ainsi, il convient de noter que le rôle du psychologue scolaire est d'élaborer des lignes directrices et de surveiller le processus éducatif, en suggérant et en recherchant les meilleures stratégies et méthodes pour résoudre les situations défavorables qui se produisent à l'école.

Mots-clés: Psychologue; Enseignement et apprentissage; Qualité; Angola.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade da educação está sempre no centro do debate e é uma aspiração constante dos sistemas educativos de todos os países. Estando Angola em via de desenvolvimento, não se deve esquivar desse desafio.

O Governo de Angola, com criação da Lei de Base do Sistema de Educação (LBSE, nº 17/16 de 7 de Outubro, actualizada pela Lei nº 32/20 de 12 de agosto), no seu artigo 14º, parágrafo único, assevera que “no exercício da actividade educativa, as instituições de Ensino devem observar os elevados padrões de desempenho e alcançar os melhores resultados no domínio *científico, técnico, tecnológico e cultural* e na promoção do sucesso escolar de *qualidade, da excelência, do mérito e da Inovação*”.

A reforma educativa, de acordo com CAARE¹ (2010, citado por Afonso, 2015), visou criar um serviço de educação de qualidade. Infelizmente, este propósito estava condicionado por vários constrangimentos, nomeadamente i) a expansão da rede escolar; ii) a melhoria da qualidade de ensino (falta de biblioteca, laboratório e recursos didácticos);

¹ CAARE: Comissão de Acompanhamento da Reforma educativa em Angola.

iii) o esforço da eficácia e iv) a equidade no sistema (insuficiência de professores capacitados em termos de habilidades e agregação pedagógicas) entre outros.

Lamentavelmente, os propósitos não foram concretizados, porque o Ministério da Educação não estava preparado para tais mudanças.

Dadas as circunstâncias, pode se questionar a influência do psicólogo na qualificação do processo de ensino-aprendizagem na Escola de Ensino Especial de Benguela? Como objectivo central, a pesquisa visou analisar a influência do psicólogo escolar na qualidade no Processo de Ensino-aprendizagem, tendo como o campo de estudo, a Escola de ensino Especial de Benguela. Para tal, recorreu-se à aplicação de questionário, tendo como amostra **102** participantes, dentre os quais, alunos e professores.

O estudo justifica-se pelo facto de se observar, no quotidiano, a falta do psicólogo escolar, o que denuncia algumas insuficiências no aspecto didáctico-pedagógico, enquanto princípio que assegura a organização e gestão curricular, relacionado às metodologias, à avaliação e aos aspectos inerentes ao ambiente socio-afectivo da escola, isto é, a interacção professor-aluno e aluno-aluno. Parte-se da ideia de que tais insuficiências podem estar relacionadas com a ausência do psicólogo escolar, visto que é um profissional que influenciaria a qualidade do processo de ensino-aprendizagem naquela instituição escolar.

2. REVISÃO DA LITERATURA E CONCEPTUALIZAÇÃO

2.1. A Psicologia Escolar: breve resenha histórica

A Psicologia, de acordo com Kleinman (2017), etimologicamente, significa: *Psiché*: mente; logos: estudo, tratado; portanto, *estudo da mente ou alma*. Segundo Platão, filósofo grego, a psique é a vida mental, imaterial e interna do ser humano. Antes da palavra “psicologia” existir, foi usado o termo “*pneumanton*”, do grego *pneumato-logia* (vapor, respiração, espírito), para designar a parte da Filosofia que tratava da essência da alma.

As origens históricas da Psicologia deram-se no século XIX, fruto da expansão do ensino público nas cidades da América e da Europa, além de problemas ligados aos menores (abandono, negligência, delinquência), o que originou a procura por profissionais para fornecer ajuda às escolas e aos órgãos jurídico-legais em relação a problemas de

avaliação e compreensão das dificuldades existentes, bem como suas possíveis causas e possíveis soluções (Cassins, 2007).

Os dois grandes pioneiros da psicologia escolar nos EUA são, indiscutivelmente, Granville Stanley Hall e Lightner Witmer. Em 1882, Granville Stanley Hall, apenas três anos após a fundação do primeiro laboratório de psicologia por Wundt em Leipzig, publica o artigo intitulado *o conteúdo da mente das crianças quando ingressam à escola* que foi resultante do trabalho que realizou com classes de ensino elementar (Netto 2001, citado por David, s.d).

Lightner R. Witmer, que juntamente com Hall é considerado pioneiro da psicologia escolar nos EUA, iniciou com as clínicas psicológicas para crianças, sendo o fundador da primeira Clínica Psicológica dos Estados Unidos, na Universidade de Pensilvânia, em 1896 (idem). Portanto, pelos dados históricos elencados até o momento, entende-se que a origem da psicologia escolar ocorreu a partir das necessidades educacionais e escolares relacionadas aos problemas de aprendizagem e de comportamento apresentados por diversos alunos em várias partes do mundo.

Assim, Feldman (2015, p. 5) define a psicologia como sendo “o estudo científico do comportamento e dos processos mentais”, e o psicólogo escolar é um profissional que utiliza os conhecimentos produzidos sobre o funcionamento psicológico humano para colaborar com os processos de aprendizagem e desenvolvimento que ocorrem no contexto escolar (Martinez, 2010). Sendo assim, o processo de ensino-aprendizagem, segundo Libâneo (2013, p. 91), “é uma sequência de actividades logicamente organizadas e desenvolvidas nas quais interactuam professor e aluno, com vista a facilitação e a formação de valores e o desenvolvimento de habilidades e hábitos”. O mesmo o autor justifica que o ensino e a aprendizagem são duas facetas indissociáveis.

2.2. Conteúdo e objecto de estudo da Psicologia Escolar

O conteúdo da psicologia escolar afigura uma tarefa difícil, pois, conforme a própria denominação, trata-se de uma ciência que, predominantemente é Psicologia e, por outro, é Pedagogia. Assim, à primeira vista, abrangeria qualquer comportamento com dimensões educativas. Antes de mais, é uma disciplina intermediária, que faz ponte entre as ciências psicológicas e as ciências pedagógicas ou educacionais, sofrendo das vacilações

de umas e outras que andam em busca de um paradigma mais ou menos unitário (Oliveira, 2007). Acessando diversos manuais, não se encontra consenso entre os autores, embora haja coincidência e prioridade em alguns temas (conteúdos). Assim sendo, pode se afirmar que o seu objecto é o estudo científico do comportamento humano praticado nas instituições educativas, ou, ainda, a análise, promoção e avaliação do comportamento do educador e do educando em situação educativa, através de métodos científicos.

Na mesma ordem de ideias, entende-se que o estatuto da Psicologia Escolar depende ainda dos diversos modelos usados nessa ciência, desde o clássico, o comportamentalista, o cognitivista, o interacionista, o social, o ecológico e outros modelos possíveis. Portanto, compreendemos que a psicologia escolar envolve as questões de ordem prática, no contexto educacional, e com a inserção deste profissional, exerceria as funções imediatamente ligadas à educação.

Conforme assevera Meira (2000, p. 36), a Psicologia Escolar refere-se a:

[...] uma área de actuação da Psicologia e ao exercício profissional do Psicólogo que actua no campo educacional e que, para dar conta, deve inserir-se criticamente na educação, deve apropriar-se de diferentes elaborações teóricas construídas não apenas no interior da ciência psicológica, mas ainda da Pedagogia, Filosofia e Filosofia da Educação, entre outras, de forma a assumir um compromisso teórico e prático com as questões da escola já que, independentemente do espaço profissional. Que possa estar ocupando -escola, em serviços públicos de Educação e Saúde, em universidades, clínicas, equipas de assessoria de pesquisas.

2.3. O psicólogo escolar e sua influência na qualidade do Processo de Ensino-aprendizagem

A actuação do psicólogo escolar, de acordo com Marinho-Araújo e Almeida (1996, p. 77), “consiste em lidar com a subjectividade e as relações interpessoais no âmbito da escola e em proporcionar aos docentes e demais profissionais da educação uma reflexão sobre sua prática educativa”. É nesta perspectiva que, para Ferreira & Pacheco (2010, p. 70), o psicólogo escolar deve “auxiliar os educadores a terem como foco não a dificuldade, mas a promoção de superação dos limites e desenvolvimento das eficiências”.

Compreende-se que, de toda importância referida pela literatura sobre, a influência e a actuação do Psicólogo escolar nas escolas, as constatações aos normativos e a realidade das escolas indica que a presença do Psicólogo escolar ainda não é uma realidade em grande parte das escolas angolanas e a instituição de Benguela em estudo não é excepção.

São por demais claros e perceptíveis os benefícios que este profissional pode propiciar na qualificação do processo de ensino-aprendizagem através da identificação e intervenção, nos casos de desajustes no processo educacional, bem como na sugestão de linhas orientadoras à direcção da escola, à equipa pedagógica e aos encarregados de educação.

Enquanto profissional, é possível apontar três características do psicólogo escolar. Primeiro, o psicólogo escolar é visto como “agente de mudança”, na medida em que trabalha com os alunos, os professores, os coordenadores pedagógicos e os directores na busca colectiva de soluções por via da complementariedade de saberes. Ele precisa ser visto como agente de mudanças dentro da instituição-escolar, funcionando como um elemento catalisador de reflexões, exercer os papéis como, dialogar com o pedagogo, dando formação contínua aos professores e Gestores para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento do ser humano, relacionamento interpessoal, cidadania entre outros (Patto,1997).

Um segunda característica, o psicólogo escolar é considerado como “partícipe da elaboração de currículos e dos programas educacionais”. Neste caso, a actuação do psicólogo escolar consiste em, concomitantemente com a turma técnica pedagógica, proceder ao levantamento dos factores culturais, sociais e económicos de sua comunidade escolar, apontando melhoria para a qualidade de ensino, com vista tanto a satisfação dos profissionais da educação, assim como, o rendimento e satisfação do aluno. A sua influência do profissional é, neste caso ainda, virada na redução do índice de repetência e evasão escolar, promover a motivação adequada, apoiando sempre a sua actuação em princípios técnico-científico bem como sócio – psíquico - pedagógicos reais (David, s.d).

Em terceiro, o psicólogo escolar é visto como “supervisor” e acompanhante da execução de programas de reeducação psicopedagógica. As dificuldades de aprendizagem devem ser diagnosticadas pelos especialistas da educação, de acordo com suas competências. Havendo compreensão dos níveis de dificuldades dos alunos em assunto, estruturam-se, então, programas de reeducação com equipa multidisciplinar.

Para o efeito, os psicólogos escolares devem dominar os conhecimentos teóricos e práticos da Psicopedagogia², dando seu contributo no atendimento das demandas da

² **Psicopedagogia**, para León et al (1980, p. 12) é o “ramo das ciências da educação, em que se propõe estudar as relações que se estabelecem entre os quatro (4) polos da situação pedagógica: alunos, o professor, o objecto de estudo e seu suporte e o meio ambiente”.

escola. Conforme exposto, ele deve actuar como parte da equipa interdisciplinar nas acções que visam a prevenção e intervenção relativas às necessidades e resolução de problemas que ocorram na escola. Assim, ele será visto como parte da teoria dos sistemas.

3. METODOLOGIA

Quanto aos objetivos, a pesquisa é *descritiva*, tendo como uma das características mais significativas a utilização de técnicas padronizadas de recolha de dados, como o questionário, observação (registada) e entrevista (Gil, 2017). Com este tipo de investigação, os factores são observados, registados, analisados e interpretados sem a manipulação de variáveis. Em relação à abordagem do problema, a pesquisa é *quantitativa*, na medida em se observa, descreve e interpreta o fenómeno, valorizando, inclusive, as percepções dos sujeitos envolvidos no estudo (Mendes, 2016). Sendo assim, quanto ao procedimento técnico, consideramos o estudo por levantamento.

No que diz respeito à análise de dados, foi utilizada a estatística descritiva. Na perspectiva de Tomás et al. (2022), realiza-se a quantificação dos dados da investigação, neste caso, resumindo e simplificando-os em dados numéricos. Sendo assim, para o processo de preparação de toda a informação, utilizou-se o **Microsoft Excel**, que permitiu o cálculo de frequências, percentagens e a elaboração das tabelas apresentadas.

Na aplicação do questionário, a amostra foi constituída por setenta (70) alunos e trinta e dois professores, conforme as tabelas 1. e 2., respectivamente.

Tabela 1. Composição da amostra de estudantes

Opções	Frequência	Percentagem	
Género	M	38	54%
	F	32	46%
Idade	12-19	55	79%
	20-30	15	21%
Classe	7 ^a	17	24%
	8 ^a	20	29%
	9 ^a	33	47%
Total	70	100%	

Fonte: Dados do inquérito

Tabela 2. Composição da amostra de professores

Opções		Frequência	Percentagem
Género	M	10	31%
	F	22	69%
Idade	30-39	19	59%
	40-50	13	41%
Nível Académico	Bacharel	9	28%
	Licenciado	21	66%
	Mestre	2	6%
Total		32	100%

Fonte: Dados do inquérito

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

Contexto escolar

A referida escola Está localizada no largo das escolas, bairro da Cambada, junto do Largo das Escolas, limitada, ao norte, pelo bairro DRM, a sul, pela Escola 4 de Fevereiro, a oeste, pela rotunda da Cruz vermelha e, a leste, pelas salas anexas da Universidade Katyava Bwila. Contém, na sua estrutura organizativa, uma Directora geral, dois (2) Subdirectores, sendo uma Pedagógica e um Administrativo. A escola alberga alunos de Iniciação (pré-escolar) à 9ª classe, dividida em dois (2) turnos (manhã e tarde). É onde funcionava o ex-Magistério de Benguela.

Em termos curriculares, a escola de Ensino Especial de Benguela tem o seu plano de estudos configurado em conformidade com a última Reforma do Sistema Educativo Angolano, obedecendo às Leis e normativos executivos que regem a organização e funcionamento do Sistema de Educação e Ensino, Lei nº16\17 de 7 de outubro. Aliás, não poderia ser diferente, visto que, na reforma curricular, estão implícitos os interesses e as necessidades da formação que geram transformação e construção de valores como garantia das futuras gerações. Por outro lado, conforme a LBSE (32/20 de 12 de Agosto):

A educação especial é uma modalidade de ensino transversal a todos os subsistemas de ensino e é destinado às pessoas com deficiências e aos educandos com altas habilidades, (sobredotados e autistas) visando a integração sócio-educativa (Artigo 83º).

Ademais, a instituição possui, também, 13 trabalhadores administrativos, incluindo o pessoal de limpeza e de segurança. Do ponto de vista da estrutura física, a escola é composta por 12 salas de aulas, uma secretaria e laboratórios.

A seguir, são apresentados os resultados estatísticos, em função das questões colocadas aos alunos, em relação à figura do psicólogo. Questionados se já ouviram falar sobre psicólogo escolar, 71% dos inquiridos responderam não.

Tabela 3. Já ouviu falar de psicólogo escolar?

Opções	Frequência	Percentagem
Sim	20	29%
Não	50	71%
Total	70	100%

Fonte: Dados do inquérito

Isso desperta preocupação, tendo em conta a pertinência deste profissional na qualificação do processo de ensino-aprendizagem que se pretende em Angola. E, tratando-se de uma escola destinada a estudantes com necessidades educativas especiais, é preocupante que não se possa contar com a prestimosa actuação do psicólogo escolar. Assim, torna-se imperiosa a divulgação deste profissional, tendo em conta os desafios do sector da educação referentes ao melhoramento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, especificamente, na referido escola.

Como Patto (1997) afirma, “na escola, o psicólogo escolar trabalha com alunos, professores, coordenadores pedagógicos, e directores no sentido de serem encontradas soluções de maneira colectiva, por via da complementariedade de saberes”, logo, este profissional interage com os alunos, tornando sua acção conhecida e sua presença na instituição sobejamente perceptível.

Em relação à necessidade e importância do papel do psicólogo na escola, 90% dos inquiridos a esse respeito, afirmaram ser importante e necessário o papel deste profissional, conforme a tabela 4.

Tabela 4. Para si, é necessário e importante o papel do psicólogo nesta escola?

Opções	Frequência	Percentagem
Sim	63	90%
Não	5	7%
Nem tanto	2	3%
Total	70	100%

Fonte: Dados do inquérito

Na visão dos alunos que também é a nossa percepção, é urgente e necessária a actuação do psicólogo escolar de modo a contribuir na qualidade do processo de ensino-aprendizagem naquela escola, podendo orientar o relacionamento interpessoal entre professores, alunos e seus familiares (pais ou responsáveis), como afirma Gomes (2001), este profissional é um instrumento dinâmico que beneficia o processo de ensino-aprendizagem.

Outra questão importante que foi colada, deste vez aos professores, é se a política educativa de Angola atribui o devido valor à presença e à actuação do psicólogo escolar no sistema educativo e nas escolas, em particular? 44%, representando a maioria, afirmam que sim, porém, a sua implementação é insuficiente nas instituições escolares; 30% alegam que nem tanto, aludindo a inexistência do psicólogo escolar naquela escola; 18%, por sua vez, disseram não, afirmando que a presença dos psicólogos escolares não se faz sentir nas instituições de ensino, sendo sua ausência notável em muitas escolas, por ser uma função ainda negligenciada pelos órgãos de direito. Somando as duas categorias de respostas dos professores (não e nem tanto), conclui-se, facilmente, que a ausência deste profissional na Escola de Educação Especial de Benguela é por demais notória.

Tabela 5. O Valor dado ao psicólogo escolar

Opções	Frequência	Percentagem
Sim	14	44%
Não	6	19%
Nem tanto	12	37%
Total	32	100%

Fonte: Dados do inquérito

Questionados se acham importante e necessária a actuação do psicólogo escolar nesta escola? 100% dos professores foram unânimes em dizer que “sim”, pois, a seu ver, todo ser humano precisa de intervenção psicológica e que psicólogo escolar pode facilitar o melhoramento do desempenho escolar, ajudando os alunos com baixo rendimento e dificuldade de aprendizagem e àqueles que apresentam comportamentos inaceitáveis.

Por outro lado, conforme os dados do inquérito, 100% dos professores inquiridos partilha da mesma opinião, afirmando que o psicólogo escolar influencia a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, conforme a tabela 6.

Tabela 6. O psicólogo escolar influencia a qualidade do processo de ensino-aprendizagem?

Opções	Frequência	Porcentagem
Influencia muito	32	100%
Influencia pouco	0	0%
Não Influência	0	0%
Total	32	100%

Fonte: Dados do inquérito

Não obstante, percebe-se que sua influência não se faz sentir da naquela escola. Em muitos casos, o comportamento das crianças varia em função do tratamento que se dá dentro da família, logo faz-se imperiosa a presença e a actuação do psicólogo escolar mitigar as situações vivenciadas pelos alunos daquela escola de ensino especial de Benguela.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Psicólogo escolar é um agente de competência científica cuja a função é desenvolver, apoiar e promover a utilização de instrumento adequado para melhorar o aproveitamento acadêmico do aluno, professores e gestores escolares. Seu papel consubstancia-se na elaboração de diretrizes e acompanhamento do processo educativo, sugerindo e buscando as melhores estratégias e métodos para a resolução de situações problemáticas que venham ocorrer na escola.

Relativamente à influência do psicólogo escolar na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, os participantes do estudo constataram que não se verifica qualquer influência pelo simples facto de, na escola, não existir um psicólogo escolar. Outrossim, a política educativa atribui o devido valor à presença e à actuação do psicólogo escolar no sistema educativo, todavia, a materialização dessa intenção é pouco expressiva. Sua atuação é, ainda, negligenciada pelos órgãos governamentais.

Compreende-se, hoje, que, o psicólogo escolar contribui no bom funcionamento da escola, é o ser com quem os gestores escolares, os professores, alunos, pais e encarregados de educação poderiam contar para a melhora do ambiente de aprendizagem e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem que tanto se almeja no país, em particular, na Escola de Educação Especial, em Benguela.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abrapee. (2009). *Psicologia Escolar e Educacional*. Vol.16. Campinas: ABRAPÉE.
- Antunes, M. A. M. & Meira, M. E. M. (org.) (2003). *Psicologia Escolar: Práticas Críticas*. São Paulo: Casa de Psicólogo. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1413-8557200500010014.
- Cassins, M. A. et al. (2007). *Manual de psicologia escolar – educacional*. (21ª ed.). Curitiba: Gráfica e Editora Unificado.
- David, H. C. (s.d). *Textos de Apoio de Psicologia escolar e problemas de aprendizagem (PEPA)*. Benguela: ISCED.
- Ferreira, A. da S.; & Pacheco, A. B. (2010). *Intervenção psicopedagógica numa perspectiva multidisciplinar: trabalhando para o desenvolvimento das potencialidades de estudantes adolescentes*. Conselho Federal de Psicologia– Brasília: CFP, (180), pp. 53-76. Disponível em: http://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2010/09/Construcao_de_processos_educativos_publicacao.pdf. Acesso: 06 de Abril. 2018.
- Freixo. M. J. V. (2018). *Metodologia Científica*. Lisboa: Editora Instituto Piaget.
- Feldman, R. S. (2015). *Introdução à psicologia* (10ª ed.). Porto Alegre: AMGH.
- Gil, A. C. (2017). *Como Elaborar Projecto de Pesquisa*. 6ª Edição. São Paulo: Editora Altas S.A.
- Hill, M. M., & Hill, A. (2016). *Investigação por Questionário* (2º ed.). Lisboa: Sílabo.
- León, A. et al. (1980). *Manual de psicopedagogia experimental*. Lisboa, Morães editores.
- Libâneo, C. J. (2013). *Didáctica*, (2ª Ed). São Paulo: Cortez.
- Kleinman, P. (2017). *Psicologia-Tudo que precisa de saber*. (R. Appolloni, trad.). Lisboa: Jacarandá.
- Marinho-Araújo, C. M. M.; Almeida, S. F. C. de ; Queiroga, A. P. dos S., Parro, C. M. & Cunha, G. G. (1996). *Psicologia escolar: actuação multidisciplinar na formação de professores*. III Congresso Nacional de Psicologia Escolar. Resumos (s. p.). UERJ/ABRAPEE: Rio de Janeiro. Recuperado em 01 de Março de 18, Disponível em, http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870350X2007000300004.

- Martinez, A. M. (2010). O que pode fazer o Psicólogo na escola? Campinas: Alínea.
- Meira, M. E. M. (2000). Psicologia Escolar: Pensamento Crítico e Práticas Profissionais.
In: Tanamachi, E. R. ; Rocha, M. L.; São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Mendes, M. C. R. B. (2016). Metodologia de Investigação em Educação. Benguela: ISCED.
- Oliveira, J. (2007). Psicologia da Educação. 2ª Edição. Porto: Legis editora.
- Patto, M. H. S. (Org). (1997). Introdução à psicologia escolar. (3ª ed.). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Ramos, S. T. C & Naranjo, E. S. (2014). Metodologia da Investigação. Escolar Editora.
- Rizo, H. (2005). Documento de trabalho sobre desempenho profissional docente. Santiago, Chile: OREALC/UNESCO.
- Tomás, H.L., Tchakamba, M. & Fortuna, M. L. (2022). Mão Científicas: Manuel de Metodologia Científica para Universitários. Luanda: Opus Academius

Documentos consultados:

- Angola. Ministério da Educação. LBSE, Lei 17/16 de 7 de Outubro de bases do sistema Educativo. Imprensa nacional: Luanda.
- Angola. Ministério da Educação. LBSE, Lei 32/20 de 12 de Agosto de bases do sistema Educativo. Imprensa nacional: Luanda.